

“Böyük Azərbaycan şairi – Nizami Gəncəvi”
Beynəlxalq Konfrans
25-29 iyul, 2021

XX ƏSRDƏ MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRDƏ MƏKTƏB SİYASƏTİ, TƏHSİLİN İNKİŞAFI VƏ XALQ TƏHSİL SİSTEMLƏRİNİN TƏŞKİLİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Yusif ALIYEV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Quba filialı, Azərbaycan

Email: yusif_aliyev@adpu.edu.az

ORCID ID: 0000-0001-8896-2180

Sərxan CƏFƏROV

Xəzər Universitetinin doktorantı ,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan

Email: sarxan_cafarov@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1835-0709

Dünyanın hər bir yerində, ictimai inkişafın hər bir mərhələsində cəmiyyətin təhsillə üzvi bağlılığı olmuşdur. Gənc nəsillərin tədrisi, öyrədilməsi, maarifləndirilməsi ən qədim fəaliyyətlərdəndir. Ola bilsin ki, bəzi cəmiyyətlər təhsil fəaliyyəti və qurumları üçün kifayət qədər resurs səfərbər edə bilməsin, ancaq hamı təhsilin ictimai həyatda mərkəzi rolunu qeyd-şərtsiz qəbul edir. Təhsilin əhəmiyyəti bir çox amillərlə bağlıdır. Məsələn, aydındır ki, uşaqlar həyata ilk addımlarını atanda oxunu, yazını və hesabı bilmirlər, yaşadıqları icmanın və toplumun əxlaq normaları və mədəni nailiyyətləri haqqında xəbərsiz olurlar. Peşəkar müəllimlərin söyləri və ailədəki təlim-tərbiyənin, həmçinin müasir dövrdə kütləvi media vasitələrindən və internetdən irəli gələn imkanların sayəsində gənc nəsil

cəmi bir neçə il ərzində oxumağı, yazmağı, hesablamağı, öz ətraf mühitini, əxlaq-davranış normalarını öyrənir. Bəziləri bu bacarıqları digərlərinə nisbətən daha dərindən qavraya bilir və beləliklə təhsil sistemi əslində ictimai çeşidləmə funksiyasını da yerinə yetirərək fərdlərin gələcək iqtisadi taleyinə böyük təsir göstərir. Bir məfhum kimi, “təhsil” praktik fəaliyyət üçün gərəkli olan biliklərin və müvafiq bacarıq və səriştələrin məcmusudur. YUNESKO-nun müəyyən etdiyi beynəlxalq tərifə görə isə, təhsil şəxsiyyətin bacarıq və davranışlarının təkmilləşdirilməsinin elə bir prosesi və nəticəsidir ki, bu zaman o, əqli yetkinlik və fərdi inkişafa nail olur. Diqqət yetirin ki, təhsil dedikdə yalnız formal təhsil, yəni məktəb və ya universitet təhsili nəzərdə tutulmur. Təhsil həyatın müxtəlif çağırışlarına hazırlıq üçün uzunmüddətli və çoxşaxəli öyrənmə prosesidir. Başqa sözlə, təhsil fərdlərə ötürdüyü əsaslı bilik və bacarıqlarla onların öz arzu və amallarını necə ifadə etməsini və həyata keçirməsini müəyyənləşdirir, həm də onları öz icmalarının həyatında fəal iştirak edən düşüncəli vətəndaş kimi yetişdirir. Əlbəttə, bu çox fərdiyyətçi yanaşmadır – yəni burada insanlara toplum kimi deyil, fərdlər kimi baxılır. İnsanlara həm də cəmiyyət nöqtəyi-nəzərindən yanaşmaq lazımdır, belə olduqda əlavə, mahiyyətə yeni perspektivlər, yanaşmalar və prioritetlər ortaya çıxır. Məsələn, plüralist cəmiyyətlərdə, o cümlədən Qərb demokratiyalarında bəzi qruplar fərdin muxtariyyətini tamamən qəbul edə bilmirlər, çünki onların fikrincə, yalnız öz eqosuna və hüquqlarına qapılmış fərdlər milli-mədəni normalara, inanclara və ənənələrə tabe olmamaqla milli (etnik, mədəni və ya konfessional) qrupun varlığını zəiflədə bilirlər. Beləcə öz milli mahiyyətini fərdiyyətçiliyin təhlükəsi altında görən qruplar dövlət tərəfindən təmin edilən icbari və formal təhsili heç də həmişə faydalı hesab etmirlər. Bununla belə, bütün milli-siyasi qruplar (millətlər və dövlətlər) qəbul edirlər ki, onların davamlı gələcəyi təhsil proseslərindən asılıdır (Misir Mərdanov. Azərbaycan təhsili dünən, bugün, sabah. – 2006).

1916-cı ildə nəşr edilmiş “Demokratiya və Təhsil” əsərində amerikalı ictimai xadim və filosof Con Dyui yazırdı ki, ən geniş anlamda təhsil həyatın sosial davamı üçün bir vasitədir.¹ O qeyd edirdi ki, “sosial qrupun hər bir üzvünün doğuluş və ölümünün qaçılmazlığı” təhsili labüd edir, zira bu bioloji dövriliyə baxmayaraq, “qrupun həyatı davam etməlidir.”² Təhsilin sosial əhəmiyyətinin digər bir göstəricisi ondan ibarətdir ki, cəmiyyət hər hansı böhranla üzləşdikdə, bu ilk növbədə öz əksini məhz təhsil sahəsində göstərir; təhsil və müəllimlər böhranın şiddətini üzərinə götürən ilk əzabkeş olurlar. (John Dewey, Democracy and Education, 434 p., 1916.)

İndiki dövrdə təhsilin rolu və əhəmiyyəti daha fərqlidir. 21-ci əsrin tarixi çözləndikcə, müasir həyatın panoramında iki dominant dinamikanı müşahidə edirik: bunlardan biri informasiya texnologiyalarının diffuziyası, digəri isə kapitalın diffuziyası ilə müşayiət olunan iqtisadi qloballaşmadır. Yaşadığımız informasiya dövründə yeni faktlar və bilgilər başgicəlləndirici sürətlə həyatımıza daxil olur. Cəmi bir neçə il bundan əvvəl öyrəndiyimiz

bilgilər öz əhəmiyyətini itirir, bu yaxınlara kimi həqiqiliyinə əmin olduğumuz köhnə biliklərin yanlışlığı sübut olunur, dünya görüşümüzü kökündən dəyişə biləcək yeni biliklər meydana atılır. Yeni məlumatlara çıxışı olan insanların sayı da həndəsi silsilə sürəti ilə artmaqdadır. Elmi biliklərin yaradılmasının bugünkü tempi ilə biliklərin diffuziya dərəcəsi hətta “bilmək”, “səriştəli olmaq” və “öyrənmək” kimi ənənəvi anlayışların özünü belə sual altına qoyur: 21-ci əsrdə artıq kimsə nəyisə tam bilməsinə arxayın ola bilməz.

İndiyədək təhsil sistemi gənc nəsillərə və yeni işçi qüvvəsinə məhsulun səmərəli yetişdirilməsi və ya istehsalı üsullarını, ətraf mühitin mühafizəsini, ailələrin sağlamlığının təmin edilməsini, gəlirin artırılmasını, ictimai həyatda fəal iştirakı və ya ümumi bilikləri öyrədirdi. Həyatını insanları “maarifləndirmək” işinə həsr etmiş müəllim və təlimçilərin qarşısında artıq yeni suallar və yeni vəzifələr durur. Məsələn, “tələbə olmaq”, “öyrənmək”, “düşünmək”, “bilmək” nə deməkdir? İnsanlar gələcəyə hazır olmaq üçün nəyi və necə öyrənməlidirlər? Elmi-texnoloji inkişaf dövründə “məsafəli öyrənmə” ilə “ənənəvi tədris” arasında əhəmiyyətli fərq varmı? Şagird və tələbələrin sabahkı “fərdi” və “kollektiv” iş tapşırıqları bugünkü anlayışlarımızdan nə ilə fərqlənəcəkdir? İnsanların hansı mövzuları və hansı metodlara əsasən öyrəncəyini kim və necə müəyyən etməlidir?

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda inkişaf proseslərinin qanunauyğunluğu, ritmi və tərkibi əvvəlki modernizasiya təcrübələrindən fərqli olacaqdır. Dövrünün yeniliklərinə açıq olan cəmiyyət 100 il, 50 il, hətta 20 il bundan əvvəlki qaydada müasirləşmir, artıq onun mahiyyəti dəyişir. “Səciyyəvi Şimallının,” yəni müasir Qərb insanının son yüzillikdəki təkamül profilinə baxaq. Əvvəllər kənd yerində yaşayan Qərb insanı indi şəhər yerinin əmək qüvvəsinə mənsubdur. (Mahmudov M. Bolonya prosesi: problemlər, perspektivlər, reallıqlar. 2010.) Qərb adamı əl ilə görülən işləri arxada qoyaraq indi zehni fəaliyyətlə məşğul olan “bilik işçisi” olmuş, fərdi fermerçilikdən uzaqlaşaraq korporativ işçiyə çevrilmişdir. Bu təkamülün səciyyəvi cəhətləri isə gündəlik normal yaşayışın təmin olunması üçün daha çox biliklərdən, daha abstrakt düşüncədən və daha hərtərəfli intellektdən istifadə edilməsidir. Əgər Qərb insanını nümunəvi oriyentir kimi qəbul etsək, onda biz “gələcəyin indiki dövrünə” çoxdan daxil olmuşuq. Biz “gələcəyin müasiri” olmaq istəyiriksə, bizim təhsildə modernizasiya artıq Qərb insanı ilə ayaqlaşmalı deyil, sabaha hesablanmalıdır! (Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.А. Болонский процесс в вопросах и ответах- СПб.: Издательство СПбГУ-2004)

XX əsrdə kapitalizmin ən nəhəng ictimai – iqtisadi formasıyaya çevrilməsi təhsilin hərtərəfli inkişafında da öz müsbət təsirini göstərdi.

Amerikada, eləcə də Qərbdə təhsil sisteminin inkişafı yeni-yeni tədris-tərbiyə ənənələrinin formalaşmasına səbəb oldu. Böyük Britaniyada özəl sektor əsasında formalaşmış Kembric və Oksford universitetləri əsl qabaqcıl təcrübə tribunasına çevrildilər. ABŞ-da inkişaf edən kapitalizm Şimali Amerika ərazisində daha geniş vüsət aldı. Buraya İngiltərədən gəlmiş maarifçilər təhsilin yeni formalarını, şəbəkələrini yaratmağa başladılar ki, onlarda bu gün ən mütərəqqi təhsil məzmununu özündə təcəssüm etdir. Avstraliyada da təxminən bu mənzərə müşahidə olunur. Fransa, Belçika, Hollandiya kimi ölkələrdə təhsilin inkişafında eyni dəst-xətti görmək mümkündür.

Bir sıra ölkələrdə kapitalizmin təşəkkülünün təkcə tarixi müddətləri yox, inkişaf templəridə fərqlənirdi. Klassik kapitalizm ölkələri (İngiltərə, Fransa, Belçika, Hollandiya) geniş ərazilər tutmaqla uzun müddət ərzində öz iqtisadi vəziyyətlərini möhkəmləndirir, nəhəng xammal mənbələri və ucuz fəhlə qüvvəsindən istifadə edir, satış bazarlarını öz inhisarlarına alırdılar. Onların iqtisadi vəziyyətlərinin xarici səbatlılığı istehsalın inkişafının yüksək templərini heç də dəstəkləməirdi. Belə qısa tarixi müddət ərzində onlar rəqiblərini ötüb-keçmək məcburiyyətində qaldılar. Tezliklə onlar iqtisadi inkişaf sürətinə görə irəli çıxdılar və dünyada gedən qarət prosesindən öz paylarını tələb etdilər. Belə ki, xammal mənbələri və satış bazarlarına yiyələnmək məqsədilə Almaniya birinci dünya müharibəsinə başladı. İkinci dünya müharibəsinədək sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə geridə qalan Yaponiya və İtaliya sonradan yüksək sürətlə inkişaf edərək öz partnyorlarına çatdılar və hətta onları arxada qoydular. Bu ölkələrdə yüksək inkişaf etmiş sənaye istehsalı meydana çıxdı.

Müxtəlif ölkələrdə əmtəə münasibətlərinin qeyri-bərabər şəkildə təşəkkül tapması pedaqoji ideyaların inkişafına, məktəb siyasətinə və məktəb sistemlərinin qurulması prinsiplərinə müəyyən təsir göstərdi.

Maşınlarla istehsal işçilərdən yeni keyfiyyətlər tələb etdiyindən, hakimiyyətə yiyələnən qüvvələr fəhlələrə elementar biliklər vermək məcburiyyətində qalırdı. Kapitalist istehsalının meydana çıxması zəhmətkeşlərin övladları üçün təhsil almaq imkanlarının xeyli genişlənməsi ilə bağlı idi. Lakin ibtadi məktəblər şəbəkəsi yaratmaqla yanaşı, hakim sinif təhsil sisteminin sinifli cəmiyyətin əsaslarının qorunub saxlanmasına xidmət etməsində maraqlı idi. Odur ki, istehsalın inkişaf etdirilməsi tələblərilə hakim sinfin təhsilin sinfi xarakterini qoruyub saxlamaq istəyi arasında müəyyən ziddiyyətlər yarandı.

XIX əsrin ikinci yarısında yeni münasibətlər formalaşmağa başladığı bir dövrdə ən iri inkişaf etmiş ölkələrdə kilsə və şəxsi məktəblərlə yanaşı, dövlət məktəbləri şəbəkəsi də yaradıldı. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində isə ümumi ibtidai təhsil hüquqi şəkildə bərqərar oldu. Bu proses

fəhlələrin təhsil hüquqları və məktəb sisteminin demokratikləşdirilməsi uğrunda ardıcıl mübarizəsi ilə müşayiət olundu.

İcbari ibtidai təhsil hüquqi şəkildə Avstraliyada 1774-cü ildən (7-14 yaşlarında), Almaniyada (Prussiyada) 1754-cü ildən (6-12 yaşlarında), Fransada 1882-ci ildən (6-12 yaşlarında), Çexiyada 1774-cü ildən (6-12 yaşlarında), İsveçdə 1876-cı ildən (7-12 yaşlarında), İngiltərədə 1870-ci ildən (7-11 yaşlarında), İtaliyada 1877-ci ildən (6-10 yaşlarında), Yaponiyada 1872-ci ildən (6-14 yaşlarında) qəbul olundu. ABŞ-da məktəb qanunları ayrı-ayrı ştatlar üzrə (maarifin idarə olunmasının yerlərə həvalə edilməsinə müvafiq olaraq 1852-ci ildən, Massaçusets ştatı) başlayaraq XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəlində qəbul edilib. İcbari ibtidai təhsilin müddəti də müxtəlif idi: 6 yaşından 12, bəzi ştatlarda isə hətta 14 yaşadək.

İcbari ibtidai təhsil haqqında qanunların qəbulu daha çox deklarativ səciyyə daşıyırdı və heç də o demək deyildi ki, həqiqətən də məktəb yaşına çatmış uşaqların hamısı təhsil alır. Bir sıra ölkələrdə XIX əsrin axırlarına qədər hətta ibtidai məktəblərdə də təhsil pullu idi. XIX əsrin son onilliklərində və XX əsrin əvvəlində dövlət ibtidai məktəblər şəbəkəsinin məlum inkişafı şəxsi və kilsə məktəblərinin inhisarını, hakim siniflərin təhsil üzərindəki inhisarını heç də zəiflətmədi. Milli azlıqlar üçün milli məktəblərin olmaması, məktəblərin qeyri-bərabər paylaşması, ödənişli məktəblərin mövcudluğu, orta və ali təhsil müəssisələrində təhsilin pullu olması, icbari, xüsusən də kənd məktəblərində biliklərin aşağı səviyyəsi, zəhmətkeş uşaqları üçün məktəblərin tam komplektləşdirilməməsi və çıxılmaz vəziyyətdə olması bu uşaqlara təhsillərini orta və ali təhsil müəssisələrində davam etdirməyə imkan vermirdi. Varlı təbəqələrin uşaqları üçün isə ənənəvi təhsil müəssisələri mövcud idi. Bu tip müəssisələrdə həm orta təhsil verilir, həm də ali məktəbə hazırlıq işləri həyata keçirilirdi.

Bu dövrdə qeyd etdiyimiz müsbət təcrübədən faydalanan Asiya ölkələrində də mütərəqqi təhsil ənənələri yaranmağa başladı. Qitənin Qərbi Asiya, Cənubi Asiya, Cənub-Şərqi Asiya kimi regionlarında dini təhsilə üstünlük verilməsinə baxmayaraq, Avropa təhsili daha geniş şəkildə vüsət almağa başladı. Banqladeşdə, Bəhreynə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Birmada, Bruneydə, Vyetnamda, Qatarda, İndoneziyada, İordaniyada, İraqda, İranda, İsraildə, Yəməndə, Kiprdə, Küveytdə, Malayziyada, Pakistanda, Suriyada, Misirdə, Türkiyədə, Filippində və Hindistanda da bu hadisələrin mərhələlər üzrə inkişafı müşahidə olunurdu. Bunların içərisində ən böyük kontingentə malik olan Hindistan, Pakistan, İndoneziya və Türkiyə kimi ölkələrdə milli etniklərin çox olmasına baxmayaraq, təhsilin qərb standartlarına uyğun qurulması prosesi özünü bariz şəkildə göstərməyə başladı. Məsələn, əhalisi 230 milyonu ötmüş

İndoneziyada hənəfi, şafii, hənəbəli maliki, vəhhabi, sufi, əhmədiyyə, qadiriyyə, sələfiyyə, şəttariyyə, batak, bak makas kimi təriqət qrupları dini təhsilə böyük üstünlük versələr də Avropa təhsilinin təsiri nəticəsində bu ölkədə dünyəvi təhsilə rəvac verən yüzlərlə nəhəng ali məktəblər yaranmağa başladı. Və yaxud Pakistanın Pəncab, Sind, Bəlucistan kimi əyalətlərində bədəvi, ivvadilər, vəhhabilər, şiələr, şafii, maliki, hənəfi, hənəbəli kimi təriqətlərin geniş vüsət almağına baxmayaraq, Avropa təhsilinin təsiri altında dünyəvi təhsil sisteminin tələblərinə cavab verən böyük ali təhsil müəssisələri yaranmağa başladı.

Əhalisinin sayı 1,2 milyardı keçmiş Hindistanın Kəşmir, Uddar-Pradeş, Heydərabad, Maharaştra (Bombey), Qucarat (Surət), Rampur, Pəncab kimi əyalətlərində dini-etnik təriqətlərin çox olmasına baxmayaraq, dini təhsili kölgədə qoyan Avropa təhsili sürətlə inkişaf edir. Hindistanda təhsilin ingilis dilində olması bu ölkənin Amerika və Böyük Britaniya təhsil sisteminə yaxınlaşmasına güclü təsir göstərmişdir. Hindistanın qonşuları olan Banqladeş və Şri-Lanka haqqında da eyni sözləri demək olar.

Qərb təhsil sisteminin əhatə dairəsi Afrika qitəsinə qədər genişlənməmişdir. Belə ki, XX əsrdə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olan bəzi Afrika ölkələri Qərb təhsilinin mütərəqqi cəhətlərini tətbiq etməklə təhsil sahəsində böyük uğurlar qazanmışdır. Bu qitədə müsəlman əhalisinin əksəriyyəti, başqa sözlə desək, 82 faizi Şimali Afrikanın ərəb ölkələrində yaşayırlar. Cənubi Afrikanın isə ərəb mənşəli əhalisinin təxminən 90 faizdən çoxu müsəlmançılığı qəbul etməyən ərəblərdir. Göründüyü kimi, Afrikanın bir hissəsində xristian ərəblər, digər hissəsində müsəlman ərəblərinin yaşamasına baxmayaraq, hər iki ölkədə Qərb təhsilinə maraq eynidir. Ümumiyyətlə desək, Afrikanın istər Şimalında, istər Cənubunda, istərsə də Qərb və Şərqi yerdəşən ölkələrin böyük əksəriyyətində Qərb təhsilinə maraq bu gün də artmaqdadır. Əlcəzair, Kamerun, Liviya, Mərakeş, Misir, Nigeriya, Sudan, Tunis, Efiopiya, Qvineya, Mavritaniya, Seneqal, Somali və başqa ölkələrdə bu gün Qərb təhsilinə maraq göstərən rəngarəng ixtisasları, zəngin təhsil texnologiyasını özündə təcəssüm etdirən nümunəvi ali məktəblər mövcuddur.

Son illərdə Cənubi Afrika dövlətlərində texniki elmlərlə yanaşı, mədəniyyəti, incəsənəti, arxitektura və xüsusilə idmanı özündə əks etdirən ixtisaslar əsasında formalaşmış ali təhsil müəssisələri mövcuddur. Cənubi Afrikanın inkişaf etmiş dövlətlərində həm ABŞ, həm də Qərb dövlətləri ilə güclü rəqabətə girməyi bacaran, hətta bəzi hallarda onlara qalib gələn tədris müəssisələri fəaliyyət göstərir. Məhz ona görə də CAR-ın yetişdirmələri beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanmağa başlamışlar.

Açıqlama bəyanatı

Müəlliflər tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı məlumat verilməmişdir.

Ədəbiyyat:

- .Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Bakı-2007.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. I-X cild. Bakı, 1976-1987.
Hüseyn Əhmədov. XIX əsr Azərbaycan məktəbi. "Maarif", Bakı-1985
Misir Mərdanov. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində. Bakı: Çarşıoğlu, 2009
Misir Mərdanov. Azərbaycan təhsili dünən, bugün, sabah. Bakı, Təhsil, 2006
Müdəfiə Mahmudov. Azərbaycanın Bolonya prosesinə daxil olmasının reallığa çevrilməsi. Bakı-2009, 247 səh.
Mahmudov M. Bolonya prosesi: problemlər, perspektivlər, reallıqlar. Bakı: Elm və təhsil, 2010 www.bologna.mgimo.ru.
Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.А. Болонский процесс в вопросах и ответах- СПб.: Издательство СПбГУ-2004.
Кобзев А.В. «Оксфордская» модель развития учебно-научноинновационного комплекса университета / А.В.Кобзев, А.Ф.Уваров // Инж. Образование. – 2004. - № 2. – с.
Коробов А.И. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В.Холин // Университеты. – 2005. -№1.-с.4-13.
Лукичѳв Г.А. Решение вопросов признания высшего образования в Европейском пространстве высшего образования. www.russianenic.ru/publications/12html
John Dewey, Democracy and Education, 434 p., 1916. (<https://www.gutenberg.org/files/852/852-h/852-h.htm>)
Statement of G8 Summit on "Education for Innovative Societies in the 21st Century", St. Petersburg, July 16, 2006, online version <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2006/education.html>

SUMMARY

The education and upbringing of the younger generation in all countries of the world is very important today. The achievements and contributions of the United States, Western Europe, Japan, Russia, etc. in the field of education and upbringing of the younger generation have affected all countries of the world. At the same time, the education system of the world countries has been one of the topics of wide discussion in Azerbaijan. From this point of view, with the integration of many countries into the European educational space, the main way out was to determine the education of each country according to its specifics. The world today is not unified, which is why there can be no unified model of education. Nevertheless, we divide the countries into more or less developed countries, from which we choose the ones in which it is important to imitate ourselves, and as a result, any model of man in modern developed society can be described.

The article refers to a lot of information about the current world education system and takes into account their usefulness. The article examines the history, development and achievements of the education system of the world's leading countries. The essence of education systems in the world is as follows: for the first time, the history of the establishment and development of the school, the achievements and contributions of modern science and education, the achievements and appreciation of those who have reached the top of the country's education and science, the characteristics of the public in each country. The article provides a broad and clear explanation of the integration of education systems in real life.

Keywords: Education, elements of education policy, American and Western education system, human capital

РЕЗЮМЕ

В настоящее время во всех странах мира образование и воспитание подрастающего поколения очень важен. Достижения и вклад в образование и воспитание подрастающего поколения в США, Западная Европа, Япония, Россия и др. влиятельных странах затронуло все мира. В то же время система образования стран мира является одной из тем широкого обсуждения в Азербайджане. С этой точки зрения, при интеграции многих стран в европейское образовательное пространство считается основным выходом образования каждой страны с учетом ее специфики.

Сегодняшний мир не единый, поэтому в образование нет единой модели. Тем не менее, мы делим страны на более или менее развитые страны, из которых выбираем те которым мы подражаем и в результате можно описать любую модель человека в современном развитом обществе. С этой точки зрения, в статье обзорно исследуется история системы образования, развитие и достижения на сегодняшний день образования ведущих стран мира. Суть систем образования в мире схематично выглядит следующим образом: впервые создание школы, история ее развития, достижения и вклад современной науки и образования, достижения и оценки тех, кто достиг вершины образование и наука, отражены особенности общества каждой страны в развитии этого процесса. В статье также дается широкое и ясное объяснение интеграции систем образования стран в реальную жизнь.

Ключевые слова: образование, элементы образовательной политики, американская и западная система образования, человеческий капитал